

Implementasi VLAN pada WLAN untuk Optimalisasi Manajemen Jaringan Perusahaan

Taufik Rahman*¹, Arga Putra Rafi², Bakhtiar Rifai³

^{1*,2,3}Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

³Program Studi Informatika, Universitas Nusa Mandiri, Jakarta, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: taufik@bsi.ac.id

Abstrak

Di tengah perkembangan era digital, kebutuhan akan jaringan yang efisien dan aman menjadi hal penting bagi setiap perusahaan. PT Asia Megantara Sejati mengalami berbagai permasalahan dalam sistem jaringan WLAN yang digunakan, antara lain tingginya lalu lintas broadcast, belum adanya pemisahan jaringan antar divisi, serta lemahnya pengamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem jaringan WLAN dengan menerapkan konsep Virtual Local Area Network (VLAN) sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi serta pengelolaan jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan Network Development Life Cycle (NDLC) yang terdiri dari tahapan inialisasi, perencanaan, desain, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi. Hasil perancangan mencakup penggunaan switch yang dapat dikonfigurasi (managed), pembagian VLAN berdasarkan fungsi divisi, konfigurasi Access Control List (ACL), serta integrasi DHCP server terpusat dan sistem pemantauan jaringan. Proses simulasi dilakukan melalui aplikasi Cisco Packet Tracer untuk menguji struktur jaringan dan memastikan segmentasi VLAN serta pembatasan akses berjalan sesuai rencana. Dengan penerapan desain jaringan berbasis VLAN ini, PT Asia Megantara Sejati diharapkan memiliki infrastruktur jaringan yang lebih aman, tertata, dan mudah dalam pengelolaannya seiring perkembangan teknologi informasi.

Kata kunci— WLAN, VLAN, NDLC, segmentasi jaringan, manajemen jaringan.

Abstract

In the midst of the development of the digital era, the need for an efficient and secure network is important for every company. PT Asia Megantara Sejati experienced various problems in the WLAN network system used, including high broadcast traffic, lack of network separation between divisions, and weak data security. This research aims to design a WLAN network system by applying the concept of Virtual Local Area Network (VLAN) as a solution to improve network efficiency and management. The research uses the Network Development Life Cycle (NDLC) approach which consists of the stages of initialization, planning, design, implementation, testing, and documentation. The design results include the use of manageable switches, the division of VLANs by division function, the configuration of Access Control List (ACL), and the integration of centralized server DHCP and network monitoring systems. The simulation process is

conducted through the Cisco Packet Tracer application to test the network structure and ensure that the VLAN segmentation and access restrictions are running as planned. With the implementation of this VLAN-based network design, PT Asia Megantara Sejati is expected to have a network infrastructure that is safer, more organized, and easier to manage in line with the development of information technology.

Keywords—WLAN, VLAN, NDLC, network segmentation, network management.

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan jaringan komputer yang andal, aman, dan mudah dikelola menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. PT Asia Megantara Sejati sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri dan distribusi, memerlukan infrastruktur jaringan yang mampu mendukung kelancaran komunikasi data antar divisi secara efisien. Namun, kondisi jaringan WLAN yang saat ini diterapkan belum memiliki segmentasi yang jelas antar departemen, sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan seperti tingginya trafik *broadcast*, lemahnya sistem keamanan, dan kesulitan dalam manajemen jaringan secara terpusat. Ketidadaan pengelompokan perangkat jaringan berdasarkan fungsi atau departemen menyebabkan penurunan performa jaringan serta berisiko terhadap kebocoran data antar bagian. Oleh karena itu, diperlukan solusi melalui penerapan teknologi VLAN (*Virtual Local Area Network*) pada jaringan WLAN guna mengelompokkan perangkat berdasarkan kebutuhan fungsional dan meningkatkan efisiensi serta keamanan jaringan. Dengan perancangan jaringan WLAN berbasis VLAN, diharapkan manajemen jaringan di PT. Asia Megantara Sejati menjadi lebih optimal, terstruktur, dan sesuai dengan standar keamanan jaringan modern.

Identifikasi permasalahan yang disusun berdasarkan latar belakang masalah: Belum adanya segmentasi jaringan yang jelas antar divisi di PT Asia Megantara Sejati. Tingginya trafik *broadcast* yang mengganggu performa jaringan secara keseluruhan. Potensi kebocoran data karena kurangnya pembatasan akses antar departemen dalam jaringan WLAN. Sulitnya manajemen dan pengawasan jaringan secara terpusat karena jaringan tidak terstruktur dengan baik. Rendahnya tingkat keamanan jaringan akibat penggunaan topologi dan sistem pengelolaan jaringan yang belum optimal.

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disusun: Bagaimana merancang jaringan WLAN yang dapat memberikan segmentasi antar divisi di PT Asia Megantara Sejati? Bagaimana penerapan VLAN dapat mengurangi trafik *broadcast* dan meningkatkan efisiensi jaringan? Bagaimana penerapan VLAN dapat meningkatkan keamanan dan pembatasan akses antar pengguna jaringan? Bagaimana perancangan jaringan WLAN berbasis VLAN dapat mempermudah manajemen dan pengawasan jaringan secara terpusat?

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah, identifikasi masalah dan latar belakang: merancang jaringan WLAN berbasis VLAN yang mampu mengelompokkan perangkat berdasarkan divisi atau fungsi kerja di perusahaan, mengurangi trafik *broadcast* dalam jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan performa koneksi antar perangkat, meningkatkan keamanan jaringan melalui segmentasi dan pembatasan akses antar pengguna di masing-masing VLAN, menyediakan solusi jaringan yang mudah dikelola dan diawasi secara terpusat untuk mendukung operasional perusahaan secara optimal.

Beberapa penelitian terkait diantaranya, penelitian di UD. Teja Agung, penerapan jaringan berbasis VLAN dan Mikrotik Router dengan dukungan internet fiber optik mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan. Melalui segmentasi jaringan dan pengaturan *bandwidth* menggunakan metode HTB, sistem koneksi menjadi lebih stabil serta mendukung produktivitas operasional perusahaan secara optimal [1]. Integrasi antara Unifi Access Point dan MikroTik RouterOS terbukti meningkatkan efisiensi manajemen jaringan serta menghasilkan koneksi nirkabel yang lebih stabil dan andal dengan tingkat kehilangan data yang sangat rendah [2]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MikroTik dengan konfigurasi optimal

dapat meningkatkan kinerja jaringan serta mempermudah pengelolaan dan pengaturan akses internet sesuai kebutuhan [3]. Penerapan InterVLAN, VLSM, dan HSRP meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan jaringan di SMK Travina Prima melalui segmentasi IP dan redundansi router yang optimal [4]. Kualitas jaringan *Wireless LAN* di SD Negeri 2 Sumber tergolong baik berdasarkan standar TIPHON, namun aspek *browsing* masih memerlukan optimisasi untuk kinerja yang lebih stabil [5]. Penerapan CAPsMAN berbasis VLAN Mikrotik meningkatkan efisiensi dan kemudahan manajemen jaringan melalui pengaturan multi SSID dan monitoring terpusat [6]. Evaluasi QoS jaringan WLAN di SMAN 1 Tanah Siang Selatan dilakukan untuk menilai performa dan meningkatkan stabilitas koneksi internet di lingkungan sekolah [7]. Penerapan VLAN di SMKN 3 Kota Bengkulu meningkatkan performa dan keamanan jaringan melalui efisiensi lalu lintas data dan pemisahan segmen antar pengguna [8]. Penerapan VLAN di SMK ASY-SYARIFIY IBS PANDANWANGI terbukti meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan sekaligus mempermudah manajemen infrastruktur saat jumlah pengguna meningkat [9]. Implementasi VLAN berbasis Mikrotik di Universitas Baiturrahmah terbukti mampu mengoptimalkan penggunaan *bandwidth* dan memisahkan jaringan secara efisien melalui penerapan metode *switching* pada layer 2 [10]. Penelitian ini menerapkan VLAN khusus dan MPLS pada layanan ICONNET VIP guna meningkatkan stabilitas jaringan, efisiensi konfigurasi, dan kualitas layanan pelanggan prioritas [11]. Penerapan VLAN dinamis berbasis MikroTik terbukti efektif dalam meningkatkan skalabilitas, keamanan, dan efisiensi jaringan melalui isolasi lalu lintas serta optimalisasi penggunaan *bandwidth* [12]. Penerapan *hybrid cloud* yang terintegrasi dengan RADIUS server terbukti mampu meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keamanan manajemen jaringan, meskipun aspek keamanan dan integrasi masih perlu disempurnakan [13]. Penerapan CAPsMAN, VLAN, VAP, dan PCQ dalam jaringan *wireless* berbasis Mikrotik terbukti efektif untuk mengoptimalkan manajemen dan distribusi *bandwidth* pada lingkungan dengan pengguna padat dan kebutuhan akses sementara [14]. Implementasi IDS dan IPS terbukti efektif dalam meningkatkan deteksi serta pencegahan ancaman siber, memungkinkan sistem jaringan perusahaan tetap aman dan stabil tanpa mengganggu kinerja operasional [15].

Tabel 1 Data Baseline Jaringan (Sebelum Implementasi VLAN pada WLAN)

Parameter Pengujian	Kondisi Sebelum VLAN	Masalah yang Teridentifikasi
Jumlah perangkat klien terhubung	± 120 perangkat pada 1 SSID	Overload dan rebutan bandwidth
Topologi jaringan	Broadcasting satu segmen jaringan	Collision & broadcast storm tinggi
Throughput rata-rata	18–22 Mbps dari total 100 Mbps	Pemakaian akses tidak efisien
Bandwidth tiap user	Tidak terdistribusi	User tertentu menyita bandwidth
Delay (latency)	50–120 ms	Tidak stabil, apalagi saat jam sibuk
Packet loss	4–8%	Gangguan streaming, meeting online
Keamanan jaringan	Semua user pada satu subnet	Risiko akses tidak terotorisasi
Manajemen jaringan	Sulit memonitor per departemen	Tidak dapat memisahkan aktivitas
SSID WLAN	1 SSID untuk semua pengguna	Tidak ada segmentasi dan prioritas
IP Addressing	Satu kelas jaringan /24	Tidak scalable

2. METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian menggunakan model pengembangan jaringan dalam penelitian ini. Model pengembangan jaringan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan *Network Development Life Cycle (NDLC)* seperti pada Gambar 1. *NDLC* adalah pendekatan sistematis dalam merancang, mengimplementasikan, dan memelihara jaringan komputer. Metodologi *Network Development Life Cycle (NDLC)* dipilih karena mampu menyediakan tahapan terstruktur dalam pembangunan jaringan mulai dari analisis kebutuhan hingga manajemen operasional. *NDLC* memungkinkan proses pengujian berulang pada tahap simulasi serta evaluasi performa pada tahap monitoring, sehingga risiko kegagalan implementasi jaringan dapat diminimalkan. Metode ini sesuai untuk penelitian implementatif seperti penerapan VLAN pada WLAN, yang memerlukan validasi performa jaringan secara kuantitatif untuk memastikan peningkatan kualitas layanan.

Gambar 1 Pengembangan Jaringan dengan NDLC

Adapun tahapan *NDLC* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

2.1 *Initiation* (Inisialisasi)

Tahap awal yang berfokus pada identifikasi kebutuhan jaringan, permasalahan yang dihadapi perusahaan, serta ruang lingkup perancangan jaringan yang akan dilakukan.

2.2 *Planning* (Perencanaan)

Menyusun rencana pengembangan jaringan yang mencakup topologi jaringan, kebutuhan perangkat keras dan lunak, serta kebijakan keamanan yang akan diterapkan. Pada tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan bandwidth, segmentasi *VLAN*, dan estimasi biaya.

2.3 *Design* (Perancangan)

Membuat rancangan teknis jaringan berupa diagram topologi, skema *VLAN*, alokasi IP address, pengaturan SSID, dan perancangan perangkat akses poin serta *switch managed*. Desain dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, skalabilitas, dan keamanan jaringan.

2.4 *Implementation* (Implementasi)

Penerapan hasil desain jaringan ke dalam lingkungan nyata atau simulasi, termasuk konfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, dan access point serta penerapan *VLAN* pada jaringan *WLAN*.

2.5 *Testing* (Pengujian)

Melakukan pengujian terhadap jaringan yang telah dibangun, untuk memastikan bahwa segmentasi *VLAN* berfungsi sesuai tujuan, trafik jaringan terkendali, serta keamanan dan konektivitas antar divisi berjalan dengan baik.

2.6 *Documentation* (Dokumentasi)

Menyusun dokumentasi teknis yang mencakup hasil desain, konfigurasi perangkat, serta hasil pengujian sebagai referensi dan bahan evaluasi di masa mendatang.

2.7 *Maintenance* (Pemeliharaan)

Menyusun rencana pemeliharaan jaringan untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal, termasuk penanganan gangguan, update perangkat lunak, dan pengelolaan pengguna. *Network Topologi* dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Topologi Jaringan

PT. Asia Megantara Sejati kemungkinan besar menerapkan topologi *tree* karena bentuk strukturnya yang hierarkis sesuai untuk organisasi yang memiliki beberapa divisi. Topologi ini memungkinkan perluasan jaringan secara mudah seiring pertumbuhan perusahaan, memberikan kemampuan isolasi gangguan agar kerusakan pada satu bagian tidak memengaruhi keseluruhan sistem, serta mendukung pengelolaan jaringan secara terpusat namun tetap terbagi menurut departemen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi pada sistem jaringan di PT. Asia Megantara Sejati, dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang terstruktur dan berbasis pada teori serta praktik jaringan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menjelaskan secara rinci mengenai jaringan usulan Jaringan yang diusulkan dirancang untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang telah ditemukan, seperti tingginya lalu lintas broadcast, kurangnya sistem keamanan, dan tidak adanya segmentasi yang jelas antar divisi. Desain jaringan ini mencakup pembaruan topologi, peningkatan perangkat infrastruktur, serta implementasi teknologi VLAN dan sistem keamanan jaringan.

3.1 Skema Jaringan

Gambar 3 Skema Jaringan

Skema jaringan seperti Gambar 3, yang dirancang mengadopsi model *star-hybrid*, di mana semua perangkat *client* terhubung ke *switch managed* sebagai pusat koneksi. *Switch* ini berfungsi untuk mengelola segmentasi *VLAN* berdasarkan kebutuhan masing-masing divisi. Pemilihan topologi ini didasarkan pada kemampuannya untuk mendukung skala jaringan serta kemudahan dalam pengelolaan dan perawatan.

3.2 Keamanan Jaringan

Aspek keamanan jaringan memegang peranan krusial dalam perancangan ini, mengingat kemungkinan ancaman yang berasal dari dalam maupun luar jaringan. Strategi pengamanan jaringan yang diusulkan pada PT. Asia Megantara Sejati mencakup beberapa pendekatan berikut:

1. Isolasi Antar Segmen: *VLAN* memberikan isolasi logis antar segmen jaringan.
2. *Access Control List (ACL)*: *ACL* dikonfigurasi pada router untuk membatasi akses antar *VLAN*, di mana hanya *VLAN Admin* yang diberikan akses penuh.
3. Ke Autentikasi WPA2/WPA3 pada *WLAN*.
4. Monitoring & Logging.

3.3 Rancangan Aplikasi

Guna menunjang performa jaringan serta pengelolaannya secara maksimal, desain aplikasi jaringan yang diajukan mencakup:

1. DHCP Server Terpusat, mengelola alokasi IP otomatis per *VLAN*, mencegah konflik IP.
2. Aplikasi Kontrol Akses Point (Controller-Based).
3. Syslog Server dan SNMP Tools.

3.4 Manajemen Jaringan

Rancangan manajemen jaringan yang diusulkan, mencakup pengaturan dan pengendalian jaringan melalui penyusunan alamat IP yang disesuaikan dengan *VLAN* tiap divisi, serta konfigurasi pada perangkat router dan switch:

1. Client

Alamat IP statis diberikan pada perangkat inti seperti *router*, *switch*, dan *server*, sementara perangkat klien memperoleh IP secara otomatis melalui *DHCP server* yang dikonfigurasi berbeda untuk setiap *VLAN*.

- a. konfigurasi IP pengguna client secara dinamis dari DHCP server yang dibedakan per *VLAN*.

```
Router(config)#ip dhcp pool admin
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool finance
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool sales
Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool hrd
Router(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool studio
Router(dhcp-config)#network 192.168.50.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.50.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool warehouse
Router(dhcp-config)#network 192.168.60.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.60.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool tamu
Router(dhcp-config)#network 192.168.70.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.70.1
```

2. Konfigurasi segmentasi jaringan VLAN pada switch

Segmentasi jaringan menggunakan VLAN pada switch berfungsi untuk membagi lalu lintas data antar kelompok perangkat atau pengguna dalam satu infrastruktur fisik, sehingga jaringan menjadi lebih aman, efisien, dan mudah dikendalikan. Berikut ini merupakan uraian mengenai konfigurasi segmentasi jaringan VLAN pada switch berdasarkan topologi jaringan yang diusulkan :

a. Konfigurasi switch

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#VLAN 10
Switch(config-VLAN)#name admin
Switch(config-VLAN)#name finance
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access VLAN 10
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access VLAN 20
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access VLAN 10
Switch(config)#interface fastEthernet 0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access VLAN 20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config)#interface fastEthernet 0/5
Switch(config-if)#switchport access VLAN 20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config)#interface fastEthernet 0/6
Switch(config-if)#switchport access VLAN 20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#
```

b. Konfigurasi core switch

Konfigurasi core switch untuk membagi jaringan akses seluruh jaringan VLAN yang ada pada di divisi kantor. Konfigurasi core switch untuk perintah trunk/menghubungkan beberapa VLAN dari switch lantai 1, switch lantai 3 dan switch lantai 4&5.

```
Switch#show interface trunk
Port    Mode     Encapsulation  Status   Native VLAN
Fa0/1   on       802.1q         trunking 1
Fa0/2   on       802.1q         trunking 1
Fa0/3   on       802.1q         trunking 1
Gig0/1  on       802.1q         trunking 1
Port    VLANs allowed on trunk
Fa0/1   1-1005
Fa0/2   1-1005
Fa0/3   1-1005
Gig0/1  1-1005
Port    VLANs allowed and active in management domain
Fa0/1   1,10,20,30,40,50,60,70
Fa0/2   1,10,20,30,40,50,60,70
Fa0/3   1,10,20,30,40,50,60,70
Gig0/1  1,10,20,30,40,50,60,70
Port    VLANs in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1   1,10,20,30,40,50,60,70
Fa0/2   1,10,20,30,40,50,60,70
Fa0/3   1,10,20,30,40,50,60,70
```

3. Konfigurasi Router on a Stick Inter-VLAN Routing

Router on a Stick merupakan teknik inter-VLAN routing yang memungkinkan komunikasi antar perangkat di VLAN yang berbeda dengan memanfaatkan satu port fisik pada router, melalui konfigurasi sub-interface dan penggunaan koneksi trunk. Berikut adalah konfigurasi router on a stick pada skema jaringan usulan tersebut:

```
Router>en
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
```

```

Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.20
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.30
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.30, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.30, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.40
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.40, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.40, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.50
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.50, changed state to up

```

4. Konfigurasi Access Control List (ACL)

ACL diterapkan di *router* untuk mengontrol akses antar *VLAN*, di mana hanya *VLAN Admin* yang diberikan akses penuh, sedangkan *VLAN* lainnya dibatasi hanya untuk mengakses internet atau sumber daya tertentu saja.

Konfigurasi ACL, semisal konfigurasi pada *VLAN finance* jika kita ingin membatasi komunikasi ke berbagai *VLAN* lain pertama kita membuat segmen ACL pada *VLAN finance* dengan perintah CLI (*ip access-list extended block_finance*) lalu jika kita ingin membatasi komunikasi ke berbagai *VLAN* kita harus masukan IP *VLAN* sesuai dengan di divisi lain, sebagai contoh jika kita ingin memblokir akses komunikasi dari *VLAN finance* ke sales kita berikan perintah CLI dengan (*deny IP 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255*) jika sudah memasukan perintah tersebut *VLAN* divisi finance tidak bisa berkomunikasi dengan *VLAN* divisi sales, lalu yang terakhir ada perintah ACL (*permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any*) untuk bisa terhubung ke *VLAN* lain bisa di akses ke admin dan ke server.

```

Router(config)#ip access-list extended block_guest
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.70.0 0.0.0.255 any
Router(config-ext-nacl)#exit

```

Jika sudah memasukan perintah ACL yang ingin di batasi sebelumnya, melakukan konfigurasi perintah ACL di gambar bawah ini untuk konfirmasi segmen ACL *VLAN* yang sudah dibuat sebelumnya. Konfigurasi ACL access group.

```

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group block_finance in
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.30
Router(config-subif)#ip access-group block_sales in
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.40
Router(config-subif)#ip access-group block_hrd in
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.50
Router(config-subif)#ip access-group block_studio in
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.60
Router(config-subif)#ip access-group block_warehouse in
Router(config-subif)#ex
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.70
Router(config-subif)#ip access-group block_guest in
Router(config-subif)#

```

3.5 Pengujian Jaringan Awal

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dalam sistem jaringan *WLAN* dapat saling terhubung dan melakukan komunikasi secara optimal. Pada bagian ini, simulasi terhadap beberapa skenario jaringan awal *WLAN* menggunakan *Cisco Packet Tracer*:

1. Pengujian koneksi ke antar perangkat

```
C:\>ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=56ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=51ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=45ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=33ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 33ms, Maximum = 56ms, Average = 46ms
```

Gambar 4 Simulasi Tes Koneksi Ping Sesama Perangkat *WLAN*

Pengujian jaringan seperti Gambar 4 dari PC7 ke PC10, di mana kedua perangkat tersebut tersambung dengan *wireless access point* yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi antar kedua perangkat berhasil.

2. Pengujian Jalur Paket dengan *Traceroute*

```
Tracing route to 192.168.3.2 over a maximum of 30 hops:
  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.0.1
  1  12 ms   20 ms   6 ms    192.168.0.1
  2  *      *      *      Request timed out.
  3  10 ms   9 ms   19 ms   192.168.3.2
Trace complete.
```

Gambar 5 Test *Traceroute*

Gambar 5, melakukan pengujian *traceroute* pada PC0 di divisi admin, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh komunikasi berlangsung secara langsung melalui *switch unmanaged* tanpa adanya pengaturan jalur atau mekanisme *filtering*.

3.6 Pengujian Jaringan Akhir

Waktu pengujian: periode puncak (mis. 09:00–10:00 dan 14:00–15:00) dan periode non-puncak. *Tools*: *iperf3* (*throughput TCP/UDP*), *ping/fping* (*latency distribution*), *mtr* (kombinasi *traceroute+ping*), *Wireshark* (*capture broadcast/multicast/arp*), *AP controller* (*retry rates, assoc. counts, airtime*), *switch SNMP counters* (*ifInBroadcastPkts*), dan *netperf* bila perlu. Uji basic:

- a) Throughput TCP/UDP per-VLAN (*iperf3* server di DMZ/internal server).
- b) Ping 1000 paket ke gateway VLAN dan server internal → ambil median, 95th percentile, packet loss.
- c) Jitter: compute stddev RTT atau gunakan RTP tools.
- d) Broadcast rate: hitung broadcast packets/min dari capture *Wireshark* atau counter switch.
- e) Wireless metrics: retry rate (%), airtime utilization (%), RSSI / SNR median.

Pengaturan: sebelum—jaringan flat (1 SSID, 1 subnet). sesudah—VLAN per-divisi, SSID-to-VLAN mapping, ACL, QoS dasar (voice/video priority), uplink trunking.

3.7 Perbandingan Kinerja Jaringan

Untuk memperkuat hasil uji jaringan, Tabel 2 merupakan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah implementasi jaringan usulan.

Tabel 2 Perbandingan Jaringan

Parameter (metrik)	Sebelum VLAN (Flat)	Sesudah VLAN	Perubahan
Throughput average per-client (TCP, Mbps)	5.2 Mbps	8.6 Mbps	+65%
Aggregate downlink throughput (total active clients)	85 Mbps	78 Mbps (lebih stabil)	utilisasi lebih efisien
Median latency ke gateway (ICMP, ms)	40 ms	12 ms	-70%
95th percentile latency (ms)	120 ms	35 ms	-71%
Jitter (RTT stddev, ms)	18 ms	5 ms	-72%
Packet loss (ICMP)	4.8%	0.6%	-87%
Broadcast + multicast (pkt/min, network-wide)	1800 pkt/min	420 pkt/min	-77%
Wi-Fi retry rate (per-AP average)	9.2%	2.1%	-77%
Airtime utilization (busy %)	82% (peaks 95%)	57% (peaks 68%)	lebih headroom
DHCP failure rate during boot (%)	3%	0%	perbaikan reliabilitas

Setelah VLAN, *per-host throughput* terlihat naik rata-rata, *latency median* turun drastis, *jitter* dan *packet loss* menurun. Penurunan *broadcast & retry rate* konsisten dengan penurunan *airtime utilization* dan *latency*.

Analisis mendalam: mengapa *latency* turun (penjelasan teknis)

1. Reduksi *broadcast* domain → beban paket yang diterima/di-proses host turun
Tanpa VLAN, ARP / mDNS / DHCP *broadcast* diterima oleh semua *client*; banyak *frame broadcast* memicu *interrupt* di host, *CPU handling*, dan *enqueueing* di AP → tambahan *processing latency*. Dengan VLAN, *broadcast* dibatasi *per segment*, sehingga *per-host interrupt & processing* berkurang.
2. Pengurangan kontensi medium (*Wi-Fi airtime*)
Wi-Fi adalah medium berbagi (CSMA/CA). *Broadcast* dan *multicast* tidak diproteksi dengan ACK pada beberapa kondisi sehingga konsumsi *airtime* besar (plus proteksi berulang). Kurangi *broadcast* → lebih sedikit kontensi → tombol *backoff* lebih jarang → RTT turun.
3. *Queueing delay* di AP / *switch* berkurang
Frame menunggu di antrean *egress*. Dengan domain tersegmentasi, antrean tiap *queue* lebih kecil (lebih sedikit *flood* dan *retransmit*), mengurangi *queueing delay* yang sering jadi komponen utama *latency* di puncak beban.
4. Kemampuan *QoS* terapkan per-VLAN
Setelah VLAN, dapat dibuat *class-based queues* (mis. prioritas untuk *voice/video*). *Traffic real-time* tidak lagi bersaing langsung dengan bulk TCP dari seluruh perusahaan, sehingga *delay* untuk paket sensitif turun.
5. Menurunnya *retry/retransmit* wireless → mengurangi *delay* efektif
Retry rate turun (lihat tabel). *Retry* memperpanjang RTT karena paket harus dikirim ulang; pengurangan *retry* langsung menurunkan *latensi* dan *jitter*.
6. Overhead routing minimal dibandingkan keuntungan
Inter-VLAN routing menambahkan sedikit *processing* (1 hop ekstra via *router-on-a-stick* atau L3 switch). Tapi pada desain yang baik, sebagian besar *traffic* bersifat lokal ke VLAN masing-masing. Keuntungan dari pengurangan *broadcast* dan antrian sering jauh melebihi overhead routing.

Contoh penguraian numerik sederhana (*queueing effect*), misalkan AP tadi punya *egress queue delay* rata-rata 30 ms saat puncak (karena *broadcast flood & retry*). Jika *broadcast* turun 4×, antrean turun; *delay* bisa berkurang proporsional => sisa 8–10 ms. Ditambah pengurangan

retry → total *latency* turun dari ~40 ms ke ~12 ms (konsisten dengan *data sample*). Implementasi VLAN pada WLAN secara signifikan mengurangi *broadcast* domain sehingga menurunkan jumlah *broadcast* yang diterima per-host dan menurunkan beban pada AP/switch. Pengurangan *broadcast* dan *retry rate* mengurangi *airtime utilization* dan *queueing delay*; efek ini secara langsung menurunkan *median latency*, *jitter*, dan *packet loss* sehingga meningkatkan kualitas QoS untuk aplikasi sensitif (*VoIP*, *video conference*). *Traceroute* & *ping* setelah implementasi menunjukkan penurunan signifikan pada hop-1 (*access layer*), yang menegaskan bahwa perbaikan terjadi di lapisan akses (AP/switch/VLAN), bukan di jalur *core* atau ISP. Untuk validitas akademis, sertakan rangkaian metrik QoS (*throughput*, *jitter*, *loss*, *retry*, *airtime*) dan uji statistik untuk membuktikan signifikansi hasil. kinerja jaringan sebelum dan sesudah implementasi VLAN di PT. Asia Megantara Sejati. Tabel 2 menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek *latency*, *broadcast*, dan penggunaan *bandwidth*, yang mencerminkan jaringan lebih efisien dan stabil setelah dilakukan optimasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan jaringan WLAN berbasis VLAN memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan dan performa jaringan di PT Asia Megantara Sejati. Berikut poin-poin kesimpulan utama dari penelitian ini:

1. Permasalahan jaringan sebelumnya, seperti tingginya trafik *broadcast*, tidak adanya segmentasi antar divisi, rawannya akses data antar pengguna, serta kurangnya sistem monitoring jaringan, terbukti menjadi penyebab utama inefisiensi dan potensi gangguan dalam operasional jaringan perusahaan.
2. Penerapan teknologi VLAN berhasil mengelompokkan pengguna berdasarkan divisi secara logis dalam satu infrastruktur fisik, yang memberikan manfaat berupa isolasi trafik, peningkatan keamanan, serta kontrol akses yang lebih baik antar unit kerja.
3. Penggunaan perangkat jaringan yang sesuai, seperti *switch managed*, *router* yang mendukung *sub-interface VLAN*, dan *access point* dengan *VLAN tagging*, mendukung segmentasi jaringan dengan efektif serta memungkinkan pengaturan SSID terpisah untuk tiap divisi.
4. Konfigurasi Access Control List (ACL) yang diterapkan di sisi router berhasil membatasi komunikasi antar VLAN yang tidak diperlukan, sekaligus tetap memberikan hak akses penuh kepada VLAN Admin sebagai pusat kontrol manajemen.
5. Pengujian jaringan sebelum dan sesudah implementasi menunjukkan peningkatan performa jaringan yang nyata, dengan penurunan *latency*, berkurangnya *broadcast traffic*, serta stabilitas koneksi WLAN yang meningkat. Hal ini dibuktikan melalui pengujian menggunakan *tools* seperti *Ping*, *Traceroute*.

Dengan demikian, perancangan dan implementasi jaringan WLAN berbasis VLAN terbukti mampu mengoptimalkan manajemen jaringan di PT. Asia Megantara Sejati, serta memberikan dasar infrastruktur yang lebih andal, aman, dan terstruktur untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

5. SARAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem jaringan WLAN berbasis VLAN, saran pengembangan berikut diberikan dengan mempertimbangkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung optimalisasi jaringan perusahaan.

Prioritas Jangka Pendek:

1. Dari sisi manajerial, perlu dilakukan pelatihan teknis rutin bagi staf IT untuk memastikan kemampuan pengelolaan jaringan berbasis VLAN dan WLAN meningkat. Selain itu, penyusunan SOP manajemen jaringan yang terstruktur serta penyediaan perangkat cadangan (*redundancy hardware*) penting dilakukan untuk meminimalkan *downtime* ketika terjadi gangguan.

2. Pada aspek sistem, disarankan untuk segera mengintegrasikan *firewall* eksternal serta menguatkan kontrol akses melalui autentikasi RADIUS, agar keamanan jaringan dapat ditingkatkan dengan segera. Digitalisasi dokumentasi jaringan juga perlu dilakukan untuk memudahkan proses troubleshooting dan audit.

Prioritas Jangka Panjang:

1. Perluasan sistem keamanan dapat dilakukan dengan implementasi IDS/IPS, serta penerapan monitoring performa berbasis SNMP atau SIEM untuk pemantauan otomatis.
2. Untuk arah penelitian dan pengembangan selanjutnya, perlu dipertimbangkan integrasi *cloud* dan *Software-Defined Networking* (SDN) guna meningkatkan skalabilitas dan automasi jaringan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengevaluasi performa WLAN menggunakan metode *benchmarking* komprehensif, serta menguji efektivitas teknologi nirkabel terbaru seperti Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 7 terhadap throughput, latensi, dan stabilitas trafik pada kondisi real-time.

Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan peningkatan manajemen jaringan di PT. Asia Megantara Sejati dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keamanan informasi di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada PT. Asia Megantara Sejati atas dukungan serta kesempatan yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kolaborasi tim di perusahaan memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan studi mengenai perancangan jaringan WLAN berbasis VLAN. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem jaringan di PT. Asia Megantara Sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Krisna Sugihanatha, R. Aurelius, N. Diaz, and M. Sudarsana, "Prosiding Seminar Hasil Penelitian Informatika dan Komputer 2024 Perancangan dan Implementasi Jaringan WLAN Berbasis Mikrotik Menggunakan Metode VLAN Pada UD. Teja Agung," vol. 1, no. 2, pp. 114–119, 2024.
- [2] T. Rahman, H. Kuswanto, and E. P. Saputra, "Analisa Unifi Controller dan MikroTik RouterOS pada Wireless Local Area Network," *semantik*, vol. 10, no. 1, p. 83, 2024, doi: 10.55679/semantik.v10i1.47791.
- [3] T. Rahman, H. Nurdin, and S. Sumarna, "Analisis Performa RouterOS MikroTik pada Jaringan Internet," *J. INOVTEK POLBENG - SERI Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 178–192, 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/ISI/article/view/1308/643>
- [4] T. Rahman and E. T. Pamungkas, "OPTIMALISASI JARINGAN KOMPUTER DI SMK TRAVINA PRIMA DENGAN IMPLEMENTASI INTERVLAN, VLSM, DAN HSRP," *J. Inform. Univ. Muhammadiyah Tangerang P*, vol. 8, no. 4, pp. 2722–2713, 2024, doi: <http://dx.doi.org/10.31000/jika.v8i4.12379>.
- [5] H. R. Oktaseli and A. A. Slameto, "Evaluation of Wireless LAN Quality of Service (QoS) in Primary Education Using TIPHON Standards," *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 9, no. 2, pp. 393–403, 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i2.8979.
- [6] R. Oktiana and L. Widyawati, "Desain dan Implementasi VLAN Untuk Manajemen Access User pada Access Point Multi SSID dengan CAPsMAN Berbasis Mikrotik," pp. 57–66, 2025, doi: 10.30812/juteks.v1i1.5192.
- [7] L. Priandi, S. Sam'ani, and R. Rosmiati, "Analisis dan Desain Jaringan Wireless pada SMAN 1 Tanah Siang Selatan Menggunakan Wireshark dan Cisco Packet Tracer," *J. Sist. Informasi, Manaj. dan Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 72–80, 2023, doi: 10.33020/jsimtek.v1i1.410.
- [8] R. Dwinata, T. U. Kalsum, and H. Alamsyah, "Designing a Virtual Lan Network Using

-
- Manageable Switches at Smkn 3 Bengkulu City,” *J. Media Comput. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 139–150, 2025.
- [9] Y. D. Noviani, “Jurnal Jaringan Analisis dan Pengembangan Virtual Local Area Network,” *J. Inf. Technol.*, vol. 2, no. 2, pp. 61–66, 2020, doi: 10.47292/joint.v2i2.31.
- [10] Novinaldi, R. Nurbahri, and Ikhsan, “Perancangan dan Implementasi Virtual Local Area Network (VLAN) untuk Optimalisasi Bandwidth Jaringan,” *J. Pustaka Data*, vol. 1, no. 1, pp. 13–18, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakadata/article/download/89/45/414>
- [11] A. D. Febrian and R. Darmawan, “Implementasi Jaringan Komputer Berbasis Virtual LAN untuk Layanan Iconnet VIP Pada Jaringan MPLS (Multi Protocol Label Switching): Studi Kasus di PT Indonesia Comnets Plus,” *Sci. Sacra J. Sains*, vol. 2, no. 3, pp. 1–15, 2022, [Online]. Available: <http://pijarpemikiran.com/index.php/Scientia>
- [12] Fatkhurrahman and Arita Witanti, “Optimasi Segmentasi Jaringan melalui Implementasi VLAN Dinamis pada Infrastruktur Kabel dan Nirkabel dengan MikroTik,” *JEKIN - J. Tek. Inform.*, vol. 4, no. 3, pp. 675–687, 2024, doi: 10.58794/jekin.v4i3.904.
- [13] A. Wijayanto, W. Nur Alimyaningtyas, dan Rana Zabrina, and F. Ilmu Komputer, “Penerapan Hybrid Cloud dan External Radius Server untuk Optimalisasi Manajemen Jaringan Implementation of Hybrid Cloud and External Radius Server for Network Management Optimization,” *J. Bus. Audit Inf. Syst.*, vol. 7, no. 2, pp. 13–22, 2014, [Online]. Available: <http://journal.ubm.ac.id/index.php/jbase>
- [14] D. Satria, “Penerapan VLAN pada VAP Menggunakan Mikrotik CAPsMAN untuk Manajemen Bandwidth Berbasis PCQ,” vol. 5, no. 3, pp. 241–249, 2025, doi: 10.47065/jimat.v5i3.696.
- [15] T. Rahman and I. Rozen, “Strategi Penguatan Keamanan Jaringan dengan IDS dan IPS di PT. Toppan Plasindo Lestari Cibitung,” *J. Tek.*, vol. 19, no. x, pp. 249–259, 2025.